

ПЕРЕВОД ИНФИНИТИВА И ИНФИНИТИВНЫХ ОБОРОТОВ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК

КАМОЛОВ ТОДЖИДИН

Преподаватель кафедры практического курса английского языка Бохтарского государственного университета имени Насири Хусрава. г. Бохтар, Таджикистан.

Аннотация. В английском языке различают личные и неличные формы глагола. Уже сам термин «неличные формы глагола» говорит о том, что в состав глагола входят такие разновидности глагольных образований, которые выходят за рамки обычных глагольных категорий. Определением «неличные» эти формы недвусмысленно противопоставляются личным формам глагола. Неличные формы глагола иногда называют «именными», «непредикативными». Эти формы представлены четырьмя разновидностями глагольных форм: инфинитивом, герундием, причастием I и причастием II.

Ключевые слова: личные и неличные, формы глагола, образований, формы недвусмысленно, противопоставляются, непредикативными, инфинитивный оборот, сложное дополнение

Инфинитивный оборот – это оборот, в котором инфинитив выступает в роли сказуемого. Кроме него в инфинитивный оборот может входить подлежащее, дополнение и обстоятельство.

Существует три типа инфинитивных оборота:

Объектный инфинитивный оборот или сложное дополнение. Он состоит из существительного или личного местоимения в объектном падеже (me, him, her, us, you, them) и инфинитива, и употребляется лишь после глаголов, выражающих желание, восприятие, предположение, приказание, просьбу:

Я видел, как он переходил улицу.	I saw him crossing the street.
Она видела меня пишущим письмо.	She saw me writing a letter.

2. Субъектный инфинитивный оборот или сложное подлежащее. Он состоит из существительного или личного местоимения в именительном падеже и инфинитива, обозначающего действие:

They are reported to arrive in two days.	Сообщают, что они прибудут через два дня
--	--

3. Инфинитивный оборот с предлогом for. Этот оборот состоит из предлога for, существительного или личного местоимения в объектном падеже и инфинитива.

В этой конструкции глагол в форме инфинитива обозначает действие, которое выполняется существительным (местоимением), стоящим после for:

We waited for the rain to stop.	Мы ждали, пока прекратится дождь.
It is necessary for the beginner to get the feel of the lifting force of the water.	«Необходимо, чтобы начинающий (учиться плавать) почувствовал подъемную силу воды».
While learning to serve it is desirable for the player to take up a position directly back of the centre line.	«При обучении подаче желательно, чтобы игрок занял положение непосредственно за средней линией».

При переводе инфинитива с английского на русский язык следует помнить, что английский инфинитив существенно отличается от русского по форме, функциям и наличию инфинитивных оборотов. При переводе инфинитива основную роль играют:

- требования передачи содержания в его единстве с элементами формы, смысловая роль которых определяется по связи с содержанием и направляет выбор средств;
- требования языка перевода.

Способ перевода инфинитива зависит от его функции в предложении. Несоответствия в грамматической системе двух языков и вытекающая из них невозможность формально точно передать значение той или иной грамматической формы постоянно компенсируется с помощью других грамматических или словарных средств, т. е. при помощи различных лексико-грамматических трансформаций. Рассмотрим более подробно способы перевода инфинитива в различных функциях:

1. В функции подлежащего инфинитив употребляется с частицей *to* и чаще встречается в официальной речи. В функции подлежащего инфинитив переводится неопределенной формой глагола или существительным, например:

To read books is useful (офиц.) Чтение книг полезно.	It is useful to read books (разг.) Полезно читать книги.
--	--

2. Инфинитив как часть сказуемого переводится существительным, неопределенной формой глагола или личной формой глагола. Встречается в двух видах:

1) Он может функционировать как часть глагольного сказуемого:

а) при образовании будущего времени и сослагательного наклонения:

They will discuss these questions at the meeting.	Они будут обсуждать эти вопросы на собрании.
---	--

б) в сочетании с модальными глаголами и их заменителями:

He can do this work himself.	Он может сделать эту работу сам.
------------------------------	----------------------------------

в) в сочетании с глаголами, приближающимися по смыслу к модальным, выражающими сомнение, неуверенность:

He seems to have read this book.	Он, кажется, читал эту книгу.
----------------------------------	-------------------------------

2) Инфинитив может также функционировать как часть составного именного сказуемого. В этом случае он переводится неопределенной формой глагола или существительным, например:

His greatest wish was to turn his native town into a health resort.	Его величайшим желанием было превратить родной город в курорт.
His task is to provide conditions for experiments.	Его задачей является обеспечение условий для эксперимента

3. Инфинитив в качестве дополнения на русский язык переводится обычно неопределенной формой глагола, иногда существительным. В тех случаях, когда употребляются аналитические формы инфинитива, в русском языке им соответствуют обычно придаточные предложения, например:

We are planning (want)to finish the work today.	Мы планируем (хотим) закончить работу сегодня.
This language was difficult to understand.	Этот язык было трудно понять.

4. Инфинитив при употреблении в качестве определения представляет наибольшую трудность для понимания и перевода на русский язык. Инфинитив в функции определения переводится на русский язык определительным придаточным предложением, сказуемое которого имеет оттенок долженствования (возможности, желания) или будущего времени. Выбор модального оттенка подсказывается общим смыслом всего предложения. Следует отметить, что признаком функционирования инфинитива в качестве определения является его положение после:

а) существительного:

The issue to consider next deals with our company.	Вопрос, который будет рассматриваться далее, касается нашей компании.
--	---

б) неопределенных местоимений (somebody, anybody, nobody, everybody, someone, anyone и др.), например:

Give me something to read.	Дай мне что–нибудь почитать.
----------------------------	------------------------------

в) после порядковых числительных (чаще числительного the first) и субъективного прилагательного the last:

He was the first to enter the reading–hall. — Он первым вошел в читальный зал.

г) после местоимений, выражающих определенное количество: much, little, enough, a great deal, a lot, plenty и т. д.:

I have so much to learn.	Мне так много надо выучить.
--------------------------	-----------------------------

5. Инфинитив в функции обстоятельства переводится с помощью русского инфинитива или существительного, реже — с помощью глагола и деепричастия.

а) Как обстоятельство цели инфинитив может стоять в начале и в конце предложения. В том и другом случае переводится сочетанием: «чтобы + инфинитив». Иногда перед ним может стоять союз in order (для того, чтобы), например:

To know English well you must work hard.	Для того чтобы хорошо знать английский язык, вы должны усердно работать.
--	--

б) инфинитив в функции обстоятельства сопутствующих условий по формальным признакам не отличается от обстоятельства цели, однако он стоит только в конце предложения и не выражает целенаправленности действия. Инфинитив в этой функции переводится деепричастием, отглагольным существительным с предлогом с, глаголом в личной форме (сказуемым) с союзом и:

Hydrogen and oxygen unite to form water.	Водород и кислород соединяются, образуя (с образованием, и образуют) воду.
--	--

в) инфинитив в функции обстоятельства следствия имеет модальный оттенок возможности. Соотнесенный с наречиями too, enough, sufficiently и пр., инфинитив переводится неопределенной формой глагола с союзом для того чтобы, чтобы, например:

He is too young to make such decisions.

Он слишком молод, чтобы принимать такие решения (для принятия таких решений).

6. Инфинитив в функции вводного члена предложения всегда выделяется запятой или тире. Круг глаголов, употребляемых в этом случае, довольно ограничен. Инфинитив в функции вводного члена можно переводить:

1) деепричастным оборотом;
2) неопределенной формой глагола с союзом, если, после которого для связи с последующим предложением иногда вводятся дополнительные слова (следует сказать, что и др.),

3) самостоятельным предложением со сказуемым в повелительном наклонении или изъявительном 1-го л. мн. ч., например:

To anticipate a little, these data prove that... — Забегая несколько вперед, заметим (следует сказать), что эти данные доказывают, что... (Если забежать несколько вперед, следует сказать, что эти данные).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Адмони В.Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики – Л., Наука, 1988.
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов – М., 1969.
3. Ахманова О.С. Современные синтаксические теории О.С. Ахманова, Г.Б. Микаэлян. Изд. 2-е, стереотип. – М.: Едиториал УРСС, 2003.
4. Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного английского языка. — М., 1966.
5. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. В 2-х частях. Часть I, 1997.
6. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. — М., 1983.
7. Вейхман В.А. Новое в английской грамматике. — М., 1999.
8. Воронцова Г.Н. Очерки по грамматике английского языка. — М., 1960.
9. Газизова Л.В., Теория перевода / Л.В. Газизова, Н.В. Семенова. Уфа: Типография БГПУ, 2003.
10. Жигадло В.Н. Современный английский язык. Теоретический курс грамматики – М, 1956.